

Porto Alegre e a enchente de 1936: uma proposta técnica de defesa em debate na imprensa.

Fabiana Bernardy, Priscila Vargas e Bruno Cesar Euphrasio de Mello

(Artigo completo)

RESUMO. Este artigo analisa a cheia de 1936 em Porto Alegre, um evento significativo, porém pouco explorado, que antecipava questões sistêmicas e sociais evidenciadas na enchente de 2024. A partir de uma abordagem historiográfica, baseada em fontes documentais e bibliográficas, incluindo reportagens dos jornais *Correio do Povo* e *Diário de Notícias*, o estudo investiga os impactos da inundação de 1936, com ênfase na vulnerabilidade das áreas mais baixas da cidade e na insuficiência das intervenções do poder público diante da crise. O eixo da análise recai sobre a proposta elaborada pelo engenheiro Ferruccio Targa, divulgada inicialmente em 1928 na revista *Egatea* e resgatada pela imprensa local durante a enchente de 1936, em um contexto de agravamento das vulnerabilidades urbanas. Targa propunha intervenções preventivas e estruturais para mitigar os efeitos das cheias na bacia do Guaíba, como a criação de canais auxiliares de drenagem, a construção de lagoas de retenção, o reflorestamento das nascentes e a implantação de barreiras físicas e hidráulicas. Embora tecnicamente fundamentada, a proposta foi ignorada, revelando um padrão histórico de omissão. Além disso, a ausência de ações preventivas ao longo do século XX contribuiu para a fragilidade do sistema implantado décadas depois, entre os anos 1960 e 1970, que falhou frente à catástrofe de 2024. Nesse contexto, o artigo propõe a releitura crítica de projetos passados como base para estratégias mais eficazes e sustentáveis diante dos atuais desafios climáticos.

Introdução

O impacto das cheias de 2024 na região metropolitana de Porto Alegre/RS impôs a necessidade de reflexões entre especialistas das áreas de urbanismo/planejamento urbano, climatologia e gestão de recursos hídricos. A catástrofe evidenciou fragilidades estruturais quanto à resposta às emergências climáticas, incluindo limitações no planejamento voltado à adaptação ambiental, os impactos das desigualdades socioeconômicas, dificuldades na aplicação de políticas públicas e a insuficiência em identificar adequadamente áreas de risco, já que regiões consideradas seguras sofreram danos severos (Fleury, 2024). Diante disso, e considerando a recorrência das cheias que, ao longo do último século, têm impactado a capital gaúcha e cidades vizinhas, torna-se essencial revisar os modelos e estratégias voltados à mitigação de seus efeitos.

O histórico de inundações na região é amplamente documentado (Correio do Povo, 2023). Há registro de ao menos oito grandes enchentes anteriores àquela ocorrida entre os meses de abril e maio de 1941, que até maio de 2024, era considerada a pior já registrada em Porto Alegre. Embora Franco (1998) mencione que a cheia da década de 1940 tenha sido um marco para a conscientização pública quanto à importância da implementação de medidas de proteção contra inundações, iniciativas apresentadas em resposta a desastres anteriores já poderiam ter contribuído para evitar a repetição de tragédias nas décadas seguintes. Ainda que a enchente de 1941 tenha gerado maior mobilização, eventos anteriores, como a cheia de 1936, também tiveram impactos significativos e evidenciaram a vulnerabilidade da cidade.

Franco (1998) relata que, em outubro de 1936, chuvas intensas causaram inundações que atingiram diversos bairros de Porto Alegre. Nessa ocasião, o nível da água atingiu 3,12 metros na régua da Administração do Porto, ficando apenas 8 centímetros abaixo do recorde histórico registrado

em 1928 (Franco, 1998). Na área central, foram alagadas as avenidas Mauá e Siqueira Campos, além de partes da Rua 7 de Setembro. Os bairros mais afetados, Menino Deus e Ilhota, evidenciaram a vulnerabilidade das áreas baixas da cidade, onde residiam populações pobres. Devido à quantidade de desabrigados na cidade, foi preciso acolher centenas de pessoas em locais públicos, como galpões e quarteis.

Quase uma década antes da cheia de 1936, o engenheiro Ferrúcio Targa propunha medidas para mitigar os impactos das cheias na cidade (Targa, 1928), em artigo publicado na revista *Egatea*, da Escola de Engenharia de Porto Alegre. O estudo, elaborado em decorrência da enchente ocorrida em 1928, baseava suas sugestões em casos de cidades italianas afetadas por eventos e condições similares às locais. Em outubro de 1936, sua ideia foi recuperada pelo *Correio do Povo* (*Correio do Povo*, 1936b) e representava uma proposta técnica para enfrentar os desafios impostos pelas recorrentes cheias.

Apesar de as investigações quanto às formas de proteção da cidade estarem em voga desde 1928, foi só após a enchente de 1941 que um projeto de fato saiu do papel. A proposta, liderada pelo Departamento Nacional de Obras de Saneamento (DNOS), foi projetada e executada entre as décadas de 1960 e 1970. Esse sistema defendeu parcialmente a cidade de Porto Alegre durante a maior enchente de todos os tempos, sucedida em 2024. O projeto foi concebido como um conjunto articulado de barreiras físicas (muros e diques) e sistema de drenagem pluvial (casas de bombas). O sistema, contudo, por falta de manutenção e modernização, não protegeu adequadamente a cidade (Vieira, 2011).

O presente artigo aborda, portanto, a questão das cheias e dos sistemas de proteção recuperando fatos passados. Mais particularmente, trata dos acontecimentos da cheia de 1936 e discute, nesse contexto, a estratégia de mitigação proposta por Targa anos antes (em 1928) e republicada no jornal *Correio do Povo*, em outubro de 1936. Diante da crescente frequência de eventos climáticos extremos, revisitar essas estratégias históricas com um olhar crítico é fundamental para fortalecer o debate sobre o enfrentamento de desastres naturais em contextos similares.

OBJETIVO

O presente artigo tem por objetivos: (i) destacar as características da cheia de 1936, enfatizando a vulnerabilidade da cidade de Porto Alegre quanto à ausência de sistemas de proteção para tais eventos; (ii) discutir a proposta

do engenheiro Ferruccio Targa, um dos projetos pioneiros para proteção da capital gaúcha contra as cheias do Guaíba, publicada na Revista Egatea em 1928 e republicada pelo jornal Correio do Povo em 1936.

Fontes e método

A pesquisa, de caráter historiográfico, adotou procedimentos metodológicos de pesquisa documental e revisão bibliográfica. As fontes documentais primárias da pesquisa foram: (i) reportagens dos jornais Correio do Povo e Diário de Notícias, que tratam da cheia de 1936, arquivados no Museu da Comunicação Hipólito José da Costa e no Arquivo Histórico de Porto Alegre Moyses Vellinho; (ii) o texto de Targa, publicado na revista Egatea em 1928. As edições da revista Egatea estão arquivadas na Biblioteca Central da UFRGS. A revisão bibliográfica, por sua vez, abrangeu artigos relacionados ao tema, o que permitiu a contextualização histórica do evento, bem como a análise crítica da proposta de Targa.

Cheia de 1936

A primeira metade do século XX foi um período desafiador e de grandes transformações para Porto Alegre. Foi um momento de industrialização, de grande crescimento populacional e, por consequência, de importantes reformas de modernização urbana (Souza, Muller, 2007). Durante o mesmo período a cidade também enfrentou oito inundações significativas, que causaram sérios danos à infraestrutura e à vida cotidiana de seus habitantes. Esse ciclo atingiu seu ápice na cheia de 1941. Entretanto, merece destaque também uma enchente pouco citada mas que causou importantes danos à vida na cidade: a enchente de 1936, ocorrida entre os dias 1º e 14 de outubro. Nessa ocasião, grandes áreas da cidade foram inundadas e diversas pessoas buscaram abrigo em “repartições municipais, vagões da Viação Férrea e quarteis da Brigada Militar” (Franco, 1998, p. 143), quando o nível da água atingiu 3,12 metros na régua da Administração do Porto, ficando apenas 8 centímetros abaixo do recorde histórico registrado em 1928 (Franco, 1998).

Conforme relatado pelo jornal Correio do Povo em 3 de outubro de 1936:

A cidade sofre [sic], mais uma vez, a invasão desoladora das águas. Numerosos bairros de Porto Alegre foram invadidos pela enchurrada, havendo centenas de famílias abandonado suas casas

Figura 01 – Manchete do Jornal Correio do Povo do dia 3 de outubro de 1936. Fonte: Correio do Povo, 1936.

— o Menino Deus e a Ilhota atingidos [sic] pela maior inundação dos últimos tempos. (Correio do Povo, 1936a, p. 10).

Os bairros mais afetados, Menino Deus e Ilhota, evidenciaram a vulnerabilidade das áreas baixas da cidade, onde residiam populações pobres. A Ilhota, localizada na atual região sul do bairro Cidade Baixa, era particularmente vulnerável devido à precariedade de sua infraestrutura. Como descrito pelo Correio do Povo, “Recanto pobre da cidade, habitado exclusivamente por gente pobre, a Ilhota, em tempo de enchente, sofre [sic] as mais terríveis consequências. Casas de madeira, ranchos, barracões, tudo é destruído [...]” (Correio do Povo, 1936a, p. 10). A manchete da referida reportagem é ilustrada na Figura 01.

Em outro relato, o jornal Diário de Notícias, de 6 de outubro de 1936, destacou o alagamento da área próxima ao rio Gravataí e a precariedade enfrentada pelas famílias locais:

As águas começaram a subir de um modo verdadeiramente assustador, inundando em poucas horas a enorme zona que margina aqueles rios. Gravatal é um grande lençol d’água. As casas formam verdadeiras ilhas. Os campos que marginam a estrada de rodagem estão completamente debaixo das águas. Centenares de canoas singravam calmamente as ruas do distrito, A avenida Ceará e adjacências estava submersa, formando um grande lago. Desde a avenida Ceará até a ponte de Gravatal as águas cobriam tudo (DIÁRIO DE NOTÍCIAS, 1936, p. 8).

Esses testemunhos reforçam a gravidade do problema e a incapacidade do poder público em enfrentar o desafio das cheias, um tema amplamente discutido na imprensa da época. Em reportagem publicada em 7 de

outubro de 1936, o *Correio do Povo* criticava a negligência administrativa da capital, apontando que “nunca sobrou uma accidental [sic] migalha do orçamento para solucionar um problema que tanto entrava a evolução urbana e, por consequência lógica e compreensível [sic], a própria evolução econômica do organismo municipal” (*Correio do Povo*, 1936b, p.5).

Apesar do cenário desolador, propostas para mitigar os impactos das inundações já haviam sido sugeridas. O engenheiro Ferruccio Targa propôs, em 1928, na revista *EGATEA*, da Escola de Engenharia de Porto Alegre, um projeto voltado à proteção contra enchentes. Em outubro de 1936, sua ideia foi novamente destacada no *Correio do Povo*, apresentando uma visão estratégica para enfrentar os desafios impostos pelas recorrentes cheias. Assim, na sequência, será analisada essa proposta e seu contexto, destacando sua relevância e viabilidade diante das condições urbanas daquele período.

Proposta do Ferruccio Targa

Em 1928 o engenheiro italiano Ferruccio Targa publicou, na *Revista Egatea* (Figura 02), o artigo “A enchente, suas causas, efeitos [sic] e meios de defesa” (Targa, 1928), em que propunha um sistema de redução da vazão do Guaíba e, por consequência, os danos à capital gaúcha. Em 1936, por ocasião da cheia que assolava Porto Alegre, a proposta elaborada pelo engenheiro foi trazida ao conhecimento do público não especializado pelo jornal *Correio do Povo*, em edição do dia 10 de outubro de 1936 (*Correio do Povo*, 1936c), evidenciada no seguinte trecho:

Durante a enchente de 1928, as opiniões surgiram quanto às medidas a serem postas em prática para evitar as consequências das cheias dos rios que banham o Guahyba. O engenheiro Ferruccio Targa, [...] teve ocasião de tratar desse assunto naquele ano, assim manifestando: “O mapa representa Porto Alegre e as ilhas fronteiras. A flecha indica como hoje correm as águas dos rios Jacuhy, Sinos e Gravatahy, formando uma única e possante massa líquida que reboca as águas do Jacuhy[...]. A massa líquida do Jacuhy rebela a correnteza do Guahyba retardando-a e obrigando-a a subir acima do nível normal, invadindo por isso toda a parte baixa dos Navegantes e São João (*Correio do Povo*, 1936c, p. 11).

Em sua proposta, Targa reflete sobre as causas da cheia do Guaíba, seus efeitos, assim como as compara a situações análogas que ocorreram

Figura 02 – Seção da capa da referida edição da revista. Fonte: Revista Gatea, 1928.

em países europeus, em busca de possíveis soluções. O engenheiro encontra suas referências nas formas de mitigação executadas nos rios Adige, Piave e Isonzo, localizados no nordeste da Itália. As causas das cheias que ocorrem na Itália se assemelham à realidade da bacia hidrográfica do Guaíba: o desmatamento das montanhas, a insuficiência dos canais de escoamento das margens. No caso italiano, o autor acrescenta que os rios tiveram suas nascentes reflorestadas, que canais foram abertos e as margens ampliadas. Essas decisões trouxeram efeitos positivos para a mitigação das cheias naquele país e beneficiaram a economia local: a execução de novos canais viabilizou o tráfego fluvial de produtos de forma menos onerosa, a criação de lagoas artificiais nas áreas montanhosas possibilitou um alto potencial de geração de energia e irrigação agrícola e as novas margens funcionaram como estradas, interferindo na mobilidade urbana (Targa, 1928).

Apesar de as medidas implementadas terem se mostrado eficazes na experiência europeia, Targa salienta que não é possível prever todos os efeitos das cheias. Isso ocorre uma vez que catástrofes dessas proporções são multifatoriais e algumas circunstâncias fogem do controle da ação humana. No entanto, a intenção dos projetos de defesa é fazer com que os efeitos das cheias não sejam tão ameaçadores para as cidades, de forma que estas sintam cada vez menos as consequências da crise climática. Como cita Targa (1928, p. 441):

E' [sic] evidente que não se pode ter a pretensão [sic] de prever o limite maximo [sic] de uma enchente, pois depende de muitos factores [sic] que escapam ao controle humano; mas as obras de defesa devem ser conduzidas a um ponto tal que a excepção[sic] seja rarissima [sic] n'um [sic] periodo [sic] de muitos annos.

Ainda no mesmo artigo, o engenheiro pondera quanto à possibilidade de obras que facilitem o escoamento do excesso de água que esco

Figura 03 – Mapa com a intervenção proposta por Targa. Fonte: Correio do Povo, 1936.

pelo Guaíba. Entre as medidas por ele destacadas estão a possibilidade de execução de lagoas artificiais em pontos estratégicos, assim como a abertura de canais extras para vazão de água, expressas no seguinte trecho e na figura 03:

Evitar este gravissimo [sic] inconveniente parece-nos possível [sic] somente abrindo uma porta auxiliar de sahida [sic] ao Jacuhy [sic], [...]

Esta porta de sahida [sic] vemol-a [sic] na abertura de um canal, o qual, no caso de enchente [sic], permitta [sic] desviar as aguas [sic] do Jacuhy [sic] directamente [sic] para o sacco [sic] de Sta. Cruz, como se mostra no mappa [sic] junto. — A entrada d'este novo canal deveria ser construida de forma que a agua [sic] do Jacuhy [sic], só alcançando uma determinada altura sobre a normal, pudesse descarregar automaticamente seu excesso pela abertura do novo canal.

Por este novo canal as aguas [sic] do Jacuhy [sic] encontrariam as do Guahyba [sic] n'um ponto mais baixo do actual, entre o Crystal e Pedras Brancas, onde o Guahyba [sic] é muito largo e correndo parallelamente [sic] se fundiriam sem prejudicar as respectivas velocidades, facilitando o escoamento e reduzindo assim ao minimo [sic] o perigo das aguas [sic] altas nos bairros da cidade (Targa, 1928, p. 444).

Ferruccio Targa também faz considerações acerca das possibilidades de execução de obras mais viáveis à cidade de Porto Alegre. Uma alternativa rápida e econômica de materializar a ideia consistiria em um canal cujas margens seriam sustentadas por um sistema similar ao que hoje é conhecido por muros de gabiões. Essa técnica, composta de gaiolas de arame preenchidas por pedras soltas, consiste em uma solução sólida, mas, ao

mesmo tempo, elástica, que possibilitaria que a estrutura se adaptasse ao terreno sem o risco de romper-se, como ele descreve no seguinte trecho:

Para a construção [sic] rápida [sic] e barata da abertura do novo canal poder-se-ia empregar o systema [sic] de gaiolas [...] são grandes caixas de tela de arame zincado, ligadas ou cosidas umas às outras de modo a formarem um paralelepipedo [sic] unico [sic] que se enche depois de pedras soltas, constituindo assim um muro [...]solido [sic] e elastico [sic] de modo a seguir os movimentos do terreno sem correr o perigo de romper-se. (Targa, 1928, p. 444).

Além das obras que buscam distribuir o leito sobrecarregado do Guaíba, era preciso levar em consideração, argumenta Targa, que a ascensão econômica da cidade dependia diretamente da construção do Cais do Porto, que, por se tratar de um aterro sobre o rio, acabava estreitando o seu leito, sobrecarregando-o em épocas de cheias. Para compensar tais medidas seria necessário incluir nos projetos de defesa elementos físicos que impedissem a entrada da água nos bairros ribeirinhos. Para cumprir essa função, o engenheiro propunha a concepção de parapeitos de alvenaria com portinholas hidráulicas.

E' [sic] evidente que o caes [sic] do porto tem estreitado o Guahyba [sic], diminuindo sua capacidade, de modo que a agua [sic] deve ocupar [sic] em altura o espaço perdido em largura. Seria possível [sic] construir uma margem na parte alta do Guahyba, enquanto [sic] que na parte baixa, ao longo do caes [sic], poder se-ia construir parapeitos de alvenaria com portinholas de fechamento hydraulico [sic].

Como complemento de systematização [sic] hydrographica [sic] da zona urbana, seria necessario [sic] e oportuno construir dois ou mais canaes [sic] de cimento. no eixo das ruas que cortam a parte baixa dos bairros. de Navegantes e S. João, facilitando o escoamento das aguas [sic]. Estes canaes [sic] cobertos com lages [sic] de cimento armado não impediriam em nada o trafego [sic] urbano. [...] (Targa, 1928, p. 444).

Ao analisar a proposta do engenheiro, é possível inferir seu enfoque nas medidas de controle da bacia hidrográfica do Guaíba, enquanto a proposição de barreiras físicas de proteção à cidade é superficial. A ideia de Targa assemelha-se, ao menos em parte, ao sistema de proteção vigente, o qual

ênfatisa as proteções aplicadas diretamente ao perímetro urbano (como a implantação de barreiras físicas junto à margem da zona central). Chama a atenção, contudo, que há quase 100 anos já eram objeto da atenção de Targa a necessidade de soluções mais abrangentes e complexas que levassem em consideração, inclusive, questões ambientais (como o reflorestamento de encostas) e soluções baseadas na natureza (como a criação de canais e lagoas de retenção, por exemplo).

Considerações finais

Diante da recorrência de cheias na região metropolitana de Porto Alegre, faz-se necessária a revisão das estratégias mitigadoras de desastres naturais, considerando não apenas soluções emergenciais, mas também o resgate de estudos técnicos e propostas anteriores. Nesse contexto, a análise da cheia de 1936 e da proposta elaborada por Targa revela que diagnósticos técnicos e soluções minimizadoras de impactos das inundações existem desde o início do século XX. No entanto, a omissão do poder público e a falta de implementação efetiva de medidas preventivas resultaram em novas tragédias ao longo das décadas.

Assim, a catástrofe de 2024 deve ser considerada como um marco para a reavaliação das políticas públicas e da infraestrutura urbana. Para isso, o resgate de propostas, aliado aos avanços da engenharia hidráulica, do planejamento urbano e ao conhecimento sobre mudanças climáticas, constitui suporte técnico-científico para intervenções mais eficazes. Dessa forma, os erros cometidos não são apenas reconhecidos, mas tornam-se referências para a construção de um futuro mais resiliente.

Ao ignorar a reincidência das inundações, a vulnerabilidade das populações mais afetadas, especialmente aquelas que residem em áreas de risco e com menor acesso a recursos, é mantida. Dada a frequência e previsibilidade das transformações climáticas e de eventos extremos, seja em escala global ou local, é essencial integrar as lições do passado ao planejamento urbano, assegurando ações concretas e contínuas.

Agradecimentos

Esta pesquisa contou com o apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) - Código de Financiamento 001, por meio da concessão de bolsa de mestrado vinculada ao Programa de Pesquisa e Pós-Graduação em Arquitetura da UFRGS, o que possibilitou a realização deste trabalho.

Referências

- CORREIO DO POVO (1936a). “A cidade sofre[sic], mais uma vez, a invasão desoladora das águas[sic]! Numerosos bairros de Porto Alegre foram invadidos pela enchurrada, havendo centenas de famílias[sic] abandonado suas casas - o Menino Deus e a ilha atingidos[sic] pela maior inundação dos últimos[sic] tempos.” Porto Alegre: 03 out. 1936, ano XLII, n. 233.
- CORREIO DO POVO (1936b). “Os nossos bairros e as enchentes”. Porto Alegre: 7 out. 1936, ano XLII, n. 236.
- CORREIO DO POVO (1936c). “Como evitar as enchentes: o que diz um engenheiro, reportando-se a um estudo feito em 1928”. Porto Alegre: 10 out. 1936, ano XLII, n. 239.
- CORREIO DO POVO. “Conheça a história de oito grandes inundações em Porto Alegre antes de 1941.” Acesso em dezembro de 2024. <https://www.correiodopovo.com.br/especial/conhe%C3%A7a-a-hist%C3%B3ria-de-oito-grandes-inunda%C3%A7%C3%B5es-em-porto-alegre-antes-de-1941-1.1391807>.
- DIÁRIO DE NOTÍCIAS (1936). “A enchente que assola Porto Alegre assume proporções de verdadeira calamidade pública [sic]”. Porto Alegre: 06 out. 1936, ano XII.
- FLEURY, Lorena Cândido. **Desafios da Adaptação Urbana à Emergência Climática: reflexões a partir da catástrofe de enchente em Porto Alegre**. *Diálogos Socioambientais*, [S. l.], v. 7, n. 19, p. 38–41, 2024. Disponível em: <https://periodicos.ufabc.edu.br/index.php/dialogossocioambientais/article/view/1069>. Acesso em: 21 nov. 2024.
- FRANCO, Sérgio da Costa. **Porto Alegre: guia histórico**. Porto Alegre: Editora UFRGS, 1998. (3. ed.).
- GOLDENFUM, Joel Avruch. **O sistema de proteção contra inundações de Porto Alegre**. *Jornal da Universidade*, 6 jun. 2024, n. 192, 2024.
- HEINZELMANN, Leticia Turcato. **O Muro da Mauá e a memória das enchentes**. *Jornal da Universidade*, 29 maio 2024, n. extra, 2024.
- SOUZA, Celia Ferraz de; MULLER, Doris Maria. **Porto Alegre e sua evolução urbana**. Porto Alegre: Ed. Da UFRGS, 2007.
- TARGA, Ferruccio. **A enchente, suas causas, efeitos e meios de defesa**. *Revista Egatea*. Porto Alegre, p. 440-444.
- VIEIRA, Otávio Augusto Diniz. **As revitalizações dos espaços portuários de Puerto Madero-Buenos Aires-e do Cais Mauá-Porto Alegre: e suas relações com o entorno. Por uma análise de aproximação**. Dissertação de Mestrado – Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2011.